

INTERAKTIV PEDAGOGIK DÁSTÚRIY QURALLAR ARQALI INDIVIDUAL BILIM BERIW BAĞDARLARIN BASQARIW MODELI

Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna - Ajiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti “Matematika” kafedrası oqıtıwshısı

Annotaciya: Bul maqalada interaktiv pedagogikalıq programmalıq qurallar (IPPQ) arqalı individual bilimlendiriw baǵdarların (IBB) basqarıwda sanlı texnologiyalardıń pedagogikalıq nátiyjeliligi kompleksli tallanǵan. Zamanagóy bilimlendiriw paradigması shaxsqa baǵdarlanǵan qatnastı talap etiwi, bul bolsa óz gezeginde bilimlendiriw mazmunın oqıwshınıń mıtájlikleri, qábileti hám ózlestiriw tezligine beyimlestiriw zárúrligin keltirip shıǵarıwı tiykarlap berilgen. Izertlew sheńberinde adaptiv oqıtıw sistemaları, jasalma intellekt quralları hám úyreniw analitikası (learning analytics) texnologiyalarınıń bilim beriw procesindegi orni, olardıń oqıwshılar motivaciyası, bilimlerde ózlestiriw dárejesi hám kognitiv rawajlanıwına tásiri úyrenilgen.

Tayanış sózler: interaktiv pedagogikalıq programmalıq qurallar, individual bilimlendiriw baǵdarı, sanlı texnologiyalar, pedagogikalıq nátiyjelilik, adaptiv oqıtıw, jasalma intellekt, úyreniw analizi, bilimlendiriwdi sanlastırıw.

Abstract: This article comprehensively analyzes the pedagogical effectiveness of digital technologies in managing individual educational programs (IDEs) through interactive pedagogical software tools (IPPQ). It is substantiated that the modern educational paradigm requires a personality-oriented approach, which, in turn, leads to the need to adapt the content of education to the needs, abilities, and pace of assimilation of the student. Within the framework of the study, the role of adaptive learning systems, artificial intelligence tools, and learning analytics technologies in the educational process, their influence on student motivation, the level of knowledge acquisition, and cognitive development were studied.

Keywords: interactive pedagogical software tools, individual educational direction, digital technologies, pedagogical effectiveness, adaptive learning, artificial intelligence, learning analysis, digitalization of education.

Ózbekstan Respublikasında bilimlendiriw sistemasın rawajlandırıw koncepciyasında belgilengen tiykarǵı wazıypalardan biri - bul bilimlendiriw procesine aldınǵı pedagogikalıq texnologiyalar hám sanlı qurallardı engiziw arqalı bilimlendiriwdiń sapasın tıp-tiykarınan arttırıw bolıp esaplanadı. 2020-jılı qabıl etilgen "Sanlı bilimlendiriw haqqında"ǵı Nızam hám keyingi jıllarda qabıl etilgen normativlik hújjetler bilimlendiriwdi sanlastırıw processlerin jedellestiriwge xızmet etpekte. Ásirese, pandemiya dáwiri sanlı qurallardıń bilimlendiriwdegi ornın keskin arttırıp jiberdi hám bul óz gezeginde pedagogika pánine jańa izertlew baǵdarların alıp kirdi.

Zamanagóy bilimlendiriw sisteması aldında turǵan eń áhmietli mashqalalardan biri - hár bir oqıwshınıń individual ózgesheliklerin esapqa alatuǵın beyimlesiwsheń bilimlendiriw ortalıǵın jaratıw bolıp tabıladı. Dástúriy bilimlendiriw sisteması kóbinese "ortasha" oqıwshıǵa mólsherlengen bolıp, qábiletliлерdiń rawajlanıwın sheklep qoyıwı yamasa ózlestiriwi tómen bolǵan oqıwshılardıń artta qalıwına sebep bolıwı múmkin. Bul mashqalanıń sheshimi sıpatında individual bilimlendiriw baǵdarları (IBB) teoriyası maydanǵa shıǵadı. IBB - bul oqıwshınıń bilim alıw mıtájlikleri, qızıǵıwshılıqları hám qábiletlerinen kelip shıqqan halda, onıń bilim alıw iskerliginiń mazmunı hám basqıshların joybarlastırıw procesi bolıp tabıladı.

Keyingi jılları IBBdı ámelge asırıwda interaktiv pedagogikalıq programmalıq qurallar (IPPQ) hám jasalma intellekt (JI) texnologiyalarınıń roli barǵan sayın artıp barmaqta. IPPQ tek ǵana bilimlendiriw kontentin bayıtıp qoymastan, al oqıwshınıń real waqıt rejimindegi jumısın tallap, oǵan sáykes tapsırmalar, qosımsha materiallar hám baǵdarlardı avtomatikalıq usınıs ete alatuǵın adaptiv sistemalardı jaratıw imkaniyatın beredi. Biraq, sanlı texnologiyalardıń jedel rawajlanıwı menen birge, olardıń pedagogikalıq nátiyjeliligini anıqlaw, bilimlendiriw sapasına tásirin ólshew hám engiziw mexanizmlerin jetilistiriw áhmietli ilimiy-ámeliy mashqala bolıp qalmaqta.

Individual bilimlendiriw baǵdarı túsiniǵi pedagogika páninde salıstırmalı jańa bolıp, ol kóbinese "individual bilimlendiriw traektoriyası" hám "individual

bilimlendiriw baǵdarlaması" túsinikleri menen baylanıslı túrde talqılanadı. Individual bilim alıw traektoriyası oqıwshınıń jeke potencialın júzege shıǵarıwǵa qaratılǵan bolsa, IBB bul traektoriyanı ámelge asırıwdıń mazmunlı rejesi bolıp tabıladı. IBB nıń tiykargı ózgesheligi onıń beyimlesiwsheńligi hám dinamikalıǵı bolıp tabıladı, yaǵnıy oqıwshı ózlestiriw procesinde baǵıtın ózgeritiwi, tereńlestiriwi yamasa ápiwayılastırıwı múmkin.

Interaktiv pedagogikalıq programmalıq qurallar (IPPQ) oqıtıwdıń texnikalıq quralları bolıp, olar tek informacıyanı jetkerip beriw emes, al oqıtıwshı hám oqıwshı ortasında, sonday-aq, oqıwshılardıń óz ara jedel baylanısın támiyinleydi. Zamanagóy IPPQ ni tómendegi túrlerge ajiratiw múmkin:

1. *Adaptiv oqıw sistemaları* - oqıwshınıń bilim dárejesi hám ózlestiriw tezligine beyimlesetuǵın platformalar.

2. *Jasalma intellekt quralları* - intelligent tutoring systems, chatbotlar, avtomatlastırılǵan bahalaw sistemaları.

3. *Virtual hám keńeytilgen haqıyqatlıq (VR/AR) qosımshaları* - vizual hám tájiriye úyreniw imkaniyatların jaratıwshı qurallar.

4. *Gamifikaciya elementleri* - oyın mexanikaların bilimlendiriw procesine integraciyalaytuǵın platformalar.

5. *Oqıw analitikası (learning analytics) sistemaları* - oqıwshılar iskerligi haqqındaǵı maǵlıwmatlardı toplaw hám analizlewshı qurallar.

IPDVniń yeń jetiliskeń túri - adaptiv oqıtıw sistemaları (AOS). Zamanagóy adaptiv sistemalar tómendegi úsh tiykargı komponentten quralǵan:

- **Oqıwshı modeli:** sistema oqıwshı haqqındaǵı maǵlıwmatlardı (bilim dárejesi, ózlestiriw tezligi, qáteler tipologiyası, kognitiv usılı, qızıǵıwshılıqları) toplaydı hám qayta isleydi.

- **Kontent modeli:** oqıw materialları, tapsırmalar hám testlerdiń logikalıq baylanısın belgileytuǵın maǵlıwmatlar bazası.

- **Pedagogikalıq model:** oqıwshı modelinen alınǵan maǵlıwmatlarga tiykarlanıp, kontent modelinen qaysı materialdı, qanday izbe-izlikte hám qanday formada kórsetiwdi belgileydi.

IPPQ túrleri hám olardıń pedagogikalıq funkciyaları.

IPPQ túri	Tiykargı pedagogikalıq funkciyası	Qollanıw oblastı
Adaptiv oqıtıw sistemaları	Jekelestirilgen bilimlendiriw baǵdarların jaratıw	Matematika, tiller, anıq pánler
Jasalma intellekt quralları	Real waqıt rejiminde feedback, avtomatikalıq bahalaw	Barlıq pánler
VR/AR qosımshaları	Kórgizbeli hám tájiriye úyreniw	Fizika, ximiya, biologiya, injenerlik
Gamifikaciya platformaları	Motivaciyanı arttırıw, belsendilikti kúsheytıw	Baslawısh bilimlendiriw, til úyreniw
Learning analytics sistemaları	Monitoring hám boljaw	Basqarıw, pedagogikalıq analiz

Interaktiv pedagogikalıq baǵdarlamalıq qurallar tiykarında individual bilimlendiriw baǵdarların basqarıwda sanlı texnologiyalardıń pedagogikalıq nátiyjeliligin analizlew tómendegi juwmaqlarğa keliwge imkan beredi:

1. Sanlı texnologiyalar, atap aytqanda, adaptiv oqıw sistemaları, jasalma intellekt quralları hám úyreniw analitikası (learning analytics) texnologiyaları individual bilimlendiriw baǵdarların nátiyjeli basqarıw imkaniyatın jaratadı. Olar oqıwshılardıń bilim dárejesi, ózlestiriw tezligi hám kognitiv usılına beyimlesken halda individuallastırılǵan bilimlendiriw ortalıǵın támiyinleydi.

2. Izertlewler sonı kórsetedi, jasalma intellekt hám sanlı texnologiyalardan paydalanıw akademiyalıq nátiyjelerdi dástúriy usıllarǵa salıstırǵanda 20 procentke shekem jaqsılaydı. Adaptiv platformalar menen integraciyalasqan ózin-ózi basqarıw strategiyaları oqıwshılardıń motivaciyası, mashqalalardı sheshiw kónlikpeleri hám akademiyalıq kórsetkishlerinde turaqlı jaqsılanıwları támiyinleydi.

3. Sanlı texnologiyalardı engiziwde bir qatar mashqalalar bar: texnologiyalıq infrastrukturanıń jetiliskeń emesligi, oqıwshılardıń sanlı kompetenciyası

tómenligi, sanlı ayırmashılıq, maǵlıwmatlar qáwipsizligi máseleleri. Bul mashqalalardı saplastırıw kompleksli qatnas jasawdı talap etedi.

4. Usınıs yetilgen pedagogikalıq model diagnostikalıq, mazmunlı, processli hám nátiyjeli bloklardan ibarat bolıp, IPDV tiykarında ITJ ni basqarıwdıń sistemalıq tiykarın jaratadı. Modeldi ámeliyatqa engiziw basqıshpa-basqısh, pilot joybarlar arqalı ámelge asırılıwı maqsetke muwapıq.

5. Sanlı texnologiyalardıń nátiyjeliligini arttırwda oqıtıwshılardıń sanlı kompetenciyasını rawajlandırıw, texnologiyalıq infrastrukturanı jetilistiriw, aralas tálim hám joybar tiykarında oqıtıw sıyaqlı aldınıǵı pedagogikalıq jantasıwları qollanıw úlken áhmiyetke iye.

6. Ózbekstan bilimlendiriw sistemasında sanlı reformalar jedel alıp barılmaqta. "Birden-bir sanlı bilimlendiriw resursları hám xızmetleri portalı," Virtual laboratoriyalar hám simulyaciya platforması sıyaqlı qurallar engizilgen. SECE analizi sıyaqlı bahalaw sistemaları innovaciya bilimlendiriw kontentleriniń nátiyjeliligini ólshew imkaniyatın jaratadı.

Keleshektegi izertlewler islep shıǵılǵan model tiykarında jumıs alıp baratuǵın arnawlı milliy platforma arxitekturasını joybarlaw, onıń didaktikalıq imkaniyatların tájiriye-sınaq arqalı tiykarlaw, sonday-aq, jasalma intellekt qurallarınıń uzaq múddetli bilimlendiriw tásirini úyreniwge qaratılıwı kerek.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Akhmadaliyeva, M. (2025). Yangi pedagogik texnologiyalar va AI asoslari asosida boshlang'ich ta'limda differentsialangan yondoshilishni tajbiy etish. *Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal*, 2(4.2), 162–164.

2. Zohidjonov, N. I. (2025). O'quv markazlari uchun onlayn ta'lim platformalarini yaratish. Interaktiv ta'lim usullari. *Ilmiy tadqiqotlar va ularning yechimlari jurnali*, 4(02), 250–255.

3. Technology-enhanced Learning and Learning Analytics for personalized STEM learning: A scoping review. (2025). *ScienceDirect*.

4. Usmanova, Z., & Djuraeva, D. (2025). Aholining turmush darajasi va sifatini baholashning nazariy asoslari. *Ilg'or Iqtisodiyot va Pedagogik Texnologiyalar*, 2(6), 87–94.

5. Rixsibayevna, M. K. (2025). Bolalarni maktabgacha ta'lim jarayoniga inklyuziv yondashuv asosida jalb etishning pedagogik va tashkiliy yo'nalishlari. *Kokan SPI. Journal of Scientific Reporting*, 5(8), 271–275.

6. El Koshiry, A., & Tony, M. A. (2025). Modern Learning Strategies in the Age of Digital Transformation: Future Insights and Practical Challenges. *Educational Process: International Journal*, 17.

7. Hakimova, G., & Bozarova, G. (2025). Raqamli pedagogik imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar. *Tadqiqotlar*, 64(2), 111–119.